

OS REQUADROS QUE (NÃO) ME DEFINEM: UMA ANÁLISE INTERMIDIÁTICA DA *GRAPHIC NOVEL* DE *O CONTO DA AIA*

FRAMES THAT (DO NOT) DEFINE ME: AN INTERMIDIATIC ANALYSIS OF THE GRAPHIC NOVEL THE HANDMAID'S TALE

Eduardo Moura Velho¹

RESUMO: A intertextualidade e a intermedialidade estão presentes em tudo que lemos, assistimos ou ouvimos. A partir dessa premissa, o objetivo deste artigo é analisar os dois primeiros capítulos da *graphic novel* de *O Conto da Aia* (2019), ilustrada e adaptada por Renée Nault. Analisaremos como o texto verbal, os quadros, a cor e os planos foram transpostos para a nova mídia. Utilizaremos teóricos como: Antonio Cagnin (2014) e Will Eisner (1990; 2010), que estudam arte sequencial e Linda Hutcheon (2013) e Irina Rajewsky (2012), teóricas da intermedialidade para fundamentar o estudo.

Palavras-chave: adaptação; intermedialidade; arte sequencial.

ABSTRACT: Intertextuality and intermediality are in everything we read, watch or listen. Based on this assumption, the main objective of this paper is to analyze the first two chapters of *The Handmaid's tale Graphic Novel* (2019), illustrated and adapted by Renée Nault. We will describe how the verbal text, the frames, the color, and the angles were transposed to the new media. We will be using theorists such as Antonio Cagnin (2014) and Will Eisner (1990; 2010) on sequential art, also Linda Hutcheon (2013) and Irina Rajewsky (2012) on intermediality for the grounds of our study.

Keywords: adaptation; intermediality; sequential art.

1. INTRODUÇÃO

O livro *O Conto da Aia*, da escritora canadense Margaret Atwood (2017), foi publicado em 1985 e trouxe muita reflexão acerca da violência contra a mulher e da

¹Graduado, Uniandrade.

opressão de minorias. Trata-se de uma distopia marcada por um regime patriarcal, teocrático e extremista, em que as mulheres perderam os direitos e foram realocadas na nova sociedade de acordo com funções a desempenhar: as Aias são responsáveis por gerar filhos; as Marthas são responsáveis por fazer a manutenção da casa, limpar e cozinhar; a Esposa é responsável por criar o bebê que sua Aia gerar, como se fosse seu filho(a), e as Tias são responsáveis por doutrinar e punir as Aias, para que se enquadrem no sistema e cumpram as normas. Enquanto isso, o Comandante é o chefe da casa, responsável pelo ato sexual e por administrar a sociedade. A obra já foi adaptada para o cinema (1990), a rádio (2000), a TV (2017) e, mais recentemente, para a *graphic novel*² (2019).

Esta pesquisa tem o intuito de fazer uma breve análise dos dois primeiros capítulos, intitulados “Noite” e “Compras”, da *graphic novel* de *O Conto da Aia* adaptada em 2019 por Renée Nault. Essa artista canadense é conhecida por suas ilustrações oníricas, de cores vivas em aquarela e tinta, como se pode ver na contracapa da *graphic novel* (ATWOOD, 2019). Ao trabalharmos com uma mídia derivada de outra, voltamos nossos olhos para o conceito de intermidialidade que, segundo Irina Rajewsky (2012, p. 24), “[...] tem a ver com o modo de criação de um produto, isto é, com a transformação de um determinado produto de mídia (um texto, um filme etc.) [...] em outra mídia”. Para isso, ela atribui o nome de “[i]ntermidialidade no sentido mais restrito de transposição midiática” (2012, p. 18). É importante ressaltar que a análise aqui apresentada não tem por objetivo salientar as diferenças entre uma mídia e outra, ou questionar os elementos que foram subtraídos e/ou adicionados. Linda Hutcheon (2013, p. 43) caracteriza o processo de adaptação como “[...] um processo de

²Utilizaremos neste artigo o termo *Graphic Novel* (Novela Gráfica), pois é o que consta na capa da obra analisada. Sabe-se que as terminologias variam muito, todavia, de modo geral, “HQs tradicionais [...] se assemelha[m] ao conto (com uma forma de narração normalmente objetiva; personagens com países definidos; e uma situação básica resolvida no final), [enquanto] a *graphic novel* apresenta muitos *plots* e diferentes narradores.” (SANTOS, 1992, p. 72).

apropriação, de tomada de posse da história de outra pessoa, que é filtrada, de certo modo, por sua própria sensibilidade, interesse e talento”.

Considerando agora o texto-fonte, a narrativa é dada a Offred, nossa protagonista que, por meio de reflexões e pensamentos acerca da sociedade, nos relata sua experiência como Aia. Há poucos diálogos e as cenas transitam em pontos geográficos determinados. Sendo assim, o foco deste trabalho é perceber como a quadrinista capturou o texto-fonte e o adaptou para a nova mídia, considerando os recursos disponíveis e necessários capazes de causar determinado efeito nos leitores.

Utilizaremos como fundamentação teórica os livros: *A linguagem dos quadrinhos*, de Roberto dos Santos e Waldomiro Vergueiro (2015); *Os quadrinhos: linguagem e semiótica*, de Antonio Luiz Cagnin (2014); e *Quadrinhos e arte sequencial*, de Will Eisner (2010). Os textos abordam conceitos e métodos de análise de quadrinhos, apresentados por Eisner e pelo pioneiro nos estudos na área no Brasil, Cagnin. Ressalva-se que as histórias em quadrinhos “[...] apresentam uma sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas, visuais e verbais” (EISNER, 2010, p. 02). A partir disso dividiremos nossa análise em quatro partes, nas quais abordaremos: o texto verbal na adaptação, os requadros, as cores e os planos visuais.

2. O TEXTO NA ADAPTAÇÃO

Assim como afirma Cagnin (1975 apud SANTOS; VERGUEIRO, 2015, p. 05), “a HQ, ainda que identificada pela imagem, [...] vem acompanhada do texto, do elemento linguístico, que se funde com a imagem e forma o código narrativo quadrinizado”. Dessa forma, o texto nas HQs é tão importante quanto as imagens, pois auxilia na interpretação delas. Na adaptação de *O Conto da Aia*, apesar de o texto ter muita importância, ele não é o foco da obra. A quadrinista optou por manter a narração

original de Offred (protagonista da história), que por vezes descreve ambientes e ações como, por exemplo: “no final do vestíbulo, acima da porta da frente, há uma bandeira semicircular de vidro colorido: flores vermelhas e azuis” (ATWOOD, 2017, p. 17); apresenta reflexões ou lembranças da personagem, como em: “bailes teriam sido realizados ali, a música permanecia, um palimpsesto de sons jamais ouvidos [...]” (ATWOOD, 2017, p. 11); como também reproduz discursos alheios: “de qualquer maneira elas estão fazendo isso por todas nós, disse Cora [...]” (ATWOOD, 2017, p. 19). Sendo assim, Nault fez fragmentações dos pontos-chave da distopia que se completassem com as ilustrações, pois, segundo Eisner (1990, p. 132, tradução minha): “O artista deve ser livre para omitir diálogos ou narrações que podem ser claramente interpretadas visualmente.”³ Na *Graphic novel* analisada, a narração está contida nos chamados recordatórios “[...] eles têm informações necessárias para que o leitor compreenda a história e possa prosseguir com a leitura.” (SANTOS; VERGUEIRO, 2015, p. 30). Contudo, nem todos estão abrigados em painéis, alguns estão fundidos às ilustrações, como se observa nas ilustrações 1 e 2:

ILUSTRAÇÃO 1 — TEXTO FORA DE RECORDATÓRIO (ATWOOD, 2019, p. 9)
ARTE DE RENÉE NAULT.

³No original: “The artist should be free to omit dialogue or narrative that can clearly be demonstrated visually”. (EISNER, 1990, p. 132).

ILUSTRAÇÃO 2 — TEXTO EM RECORDATÓRIO (ATWOOD, 2019, p. 13)
ARTE DE RENÉE NAULT

Os recordatórios são intercalados com balões de fala, que seguem a seguinte norma: “O balão é indicado por um *signo de contorno*, a linha que o envolve” (SANTOS; VERGUEIRO, 2015, p. 29, grifo meu). Esse signo representa a função do balão: cochicho, pensamento, tremido etc. Nos capítulos analisados foi notada a presença apenas de balões de fala tradicionais, ou seja, aqueles com linha curvas, e que possuem um apêndice saindo da boca da personagem que enuncia. Um detalhe a ser considerado é a existência de recordatórios e balões de fala em requadros de fundo preto. Entendemos por requadro uma “moldura dentro da qual se colocam objetos e ações [...]” (EISNER, 2010, p. 44). Particularmente, os de fundo preto representam as vozes das Tias — personagens secundárias no texto-fonte, mas que têm muito significado na interpretação do texto —, na cabeça de Offred: “Eu costumava ser ruim em esperar. Eles também servem quem fica parada e espera, *dizia Tia Lydia*. Ela nos faz memorizar isso” (ATWOOD, 2017, p. 29, grifo meu). Por vezes esse “*dizia Tia Lydia*” aparece no texto-fonte, pois faz parte do treinamento pelo qual as Aias passaram antes de se serem realocadas. O que Tia Lydia diz é lei, e as Aias sabem que devem segui-la, caso contrário serão punidas.

Os requadros não seguem uma linearidade de aparições, mas complementam o sentido das ilustrações e da narração apresentadas na página em que está/estão presentes. Essas narrações podem estar dentro ou fora dos balões de fala, como se observa na ilustração 3:

ILUSTRAÇÃO 3 — TEXTO EM BALÃO DE FALA (ATWOOD, 2019, p. 32)
ARTE DE RENÉE NAULT

3. OS REQUADROS NA ADAPTAÇÃO

Muito se evoluiu desde o lançamento dos primeiros quadrinhos. Digo isso não somente em relação às histórias, como também em relação às formas de as representar por meio dos recursos disponíveis atrelados à arte sequencial. Uma das características das histórias em quadrinhos é a presença de quadros e requadros nos quais a narrativa acontece; “[...] os quadros funcionam de maneira a conter a visão do leitor, nada mais”⁴ (EISNER, 1990, p. 43, tradução minha). Segundo o mesmo autor, eles podem apresentar *layouts* comuns, “nos quais ambos o formato e a proporção dos quadros permanecem rígidos”⁵, como também diferentes formas: “os formatos dos

⁴No original: “[...] the panels act to contain the reader’s view, nothing more”. (EISNER, 1990, p. 43).

⁵No original: “[...] in which both the shape and proportion of the box remain rigid”. (EISNER, 1990, p. 43).

quadros (ou ausência de um) podem se tornar parte da história [...] transmitindo aspectos relacionados ao som, emoção ou clima das cenas“⁶ (EISNER, 1990, p. 46, tradução minha). Isso é muito perceptível na adaptação de Renée Nault, pois os requadros de *layout* comum não dariam conta de representar o texto-fonte por si só. Foi, então, por meio do formato dos requadros, que muitos efeitos puderam ser melhor observados. O primeiro ponto a se considerar é a ausência de requadros que, segundo Eisner (2010, p. 44), “[...] expressa espaço ilimitado. Tem efeito de abranger o que não está visível, mas que tem existência reconhecida”, como se nota na ilustração 4, em que Offred está deitada sem requadro, com narração em fundo preto e focalização nas mãos. O fundo preto completa os espaços da sarjeta (espaços entre um requadro e outro) e, dessa forma, os requadros funcionam como pensamentos da personagem e fazem parte da temática apresentada por ela.

ILUSTRAÇÃO 4 — AUSÊNCIA DE REQUADRO NA PÁGINA DIREITA (ATWOOD, 2019, p. 9-10)
ARTE DE RENÉE NAULT

⁶No original: “the frame’s shape (or absence of one) can become a part of the story [...] to convey something of the dimension of sound and emotional climate in which the action occurs [...]”. (EISNER, 1990, p. 46).

Há, ainda, a ausência de requadro com quadros sobrepostos. Esse recurso foi utilizado na referida ilustração como forma de representar as personagens, delimitar o local em que se enuncia e apresentar um *flashback*, sendo que este último entra em uma categoria de análise temporal, percebida “como uma sequência de um antes e um depois em imagens que se sucedem” (SANTOS; VERGUEIRO, 2015, p. 17).

Na ilustração 5 temos a representação do ritual diário de Offred em se vestir para ir às compras e, por meio disso, observa-se que a vestimenta oculta completamente seu corpo, o que vai ao encontro de sua própria fala: “as toucas brancas [...] são destinadas a nos impedir de ver e também de sermos vistas” (ATWOOD, 2017, p. 16). Nota-se que o fundo branco é neutro para que o destaque seja na cor da roupa.

Já na ilustração 6, notamos um conjunto de requadros com diferentes focalizações sobrepostos em um fundo marcado pelas flores do jardim, delimitando, assim, o local em que as personagens estão: “o jardim é o domínio da Esposa do Comandante [...]. Muitas das Esposas têm jardim desse tipo, é alguma coisa para organizarem e manter e cuidar, dar as ordens” (ATWOOD, 2017, p. 21).

Enquanto na ilustração 7 a Esposa está fora de requadro em um fundo azul, há quatro quadros sobrepostos com sarjetas também em azul (esse mesmo recurso foi aplicado na ilustração 4). Dessa forma, a quadrinista trouxe, a partir desses quadros, *flashbacks* da vida de Serena Joy (Esposa) antes de Gilead.

ILUSTRAÇÃO 5— REQUADROS SOBREPOSTOS: REPRESENTAÇÃO DA AIA (ATWOOD, 2019, p. 14)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 6 — QUADROS SOBREPOSTOS: LOCAL DE FALA, JARDIM (ATWOOD, 2019, p. 17-18)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 7 — QUADROS SOBREPOSTOS: *FLASHBACK*, ANTES DE GILEAD (ATWOOD, 2019, p. 21)
ARTE DE RENÉE NAULT.

Na ilustração 8 é possível observar o recurso de página inteira, denominado por Randy Duncan e Matthew Smith (2009 *apud* SANTOS; VERGUEIRO, 2015) como “encapsulamento”. Isso consiste na seleção de vinhetas⁷ da narração tidas como pontos principais para a interpretação e efeito de recepção, que são delimitados em um espaço restrito. Observa-se a presença de camas enfileiradas em linhas verticais que se estendem pela página causando a impressão de continuidade em ambas as extremidades. O fundo é desfocado e as expressões das mulheres deitadas vão sumindo de acordo com a distância: “[...] enquanto tentávamos dormir, nos catres do exército que haviam sido dispostos em fileiras, espaçados de modo que não pudéssemos conversar” (ATWOOD, 2017, p. 12). Segundo Cagnin:

⁷ No original: “[...] (muito grande em relação à página, obviamente). As vinhetas têm, portanto, um desenvolvimento sobretudo horizontal e se prestam mais para representar cenas inteiras que personagens isolados ou primeiros planos” (BARBIERI, 2017, s/p).

Nas histórias de página inteira, os quadrinhos, livres da imposição do reduzido espaço das tiras, variam de forma e tamanho [...] orientam a criatividade do quadrinista [...] que levam a destacar, em tamanho e forma, as imagens dos momentos mais impactantes da ação. Se os quadrinhos perdem o seu formato bem-comportado, ganham em beleza e emoção. (CAGNIN, 2014, p. 102).

ILUSTRAÇÃO 8 — PÁGINA DUPLA (ATWOOD, 2019, p. 7-8)
ARTE DE RENÉE NAULT.

4. A COR NA ADAPTAÇÃO

Como já mencionado anteriormente, o adaptador tem a liberdade de escolher os recursos que melhor traspõem o conteúdo e o sentimento presentes no texto-fonte para a obra adaptada, causando determinado efeito de recepção nos leitores. Um desses recursos que, além de dar vida à obra-fonte, também agrega uma singularidade e identidade própria à adaptação é o estilo gráfico do cartunista/adaptador, pois, assim como afirma Cagnin (1975 *apud* SANTOS; VERGUEIRO, 2015, p. 43), “os desenhos têm o estilo próprio de cada artista; diferem e identificam o seu autor, sendo possível falar em desenho deste ou daquele desenhista.” Renée Nault traz em suas ilustrações cores vivas em aquarela que, como veremos a seguir, auxiliam na

interpretação da obra, já que a delimitação de cores faz parte da realocação das mulheres na obra fonte.

A paleta de cores dos quadrinhos tem muito a ver com o estilo gráfico do quadrinista, assim como a escolha do traçado nas ilustrações. Podemos ter quadrinhos monocromáticos ou coloridos, traços finos, grossos ou hachuras, desenhos realistas, abstratos ou *cartoonizados*⁸. Na *graphic novel* analisada, percebemos que a quadrinista possui um estilo gráfico de linhas claras, caracterizado por Santos e Vergueiro (2015, p. 44) como: “[...] o uso de linha fina no contorno dos desenhos (tanto dos personagens como dos cenários, que são *clean*) [...]”. Essa escolha de linha permite que a ilustradora crie expressões faciais apáticas e tristes, bem como dê ênfase em detalhes importantes para a narrativa. Um desses detalhes são as roupas das personagens. Na sociedade de Gilead, as mulheres são divididas por funções e cores; as Aias são representadas pelo vermelho: “[...] é vermelho: da cor do sangue, que nos define” (ATWOOD, 2017, p. 16); já as Tias são representadas pelo marrom: “Tia Elizabeth [...] com a touca de freira marrom [...]. Vestindo aquele uniforme marrom [...]” (ATWOOD, 2017, p. 161-289). As Esposas pelo azul: “um bom número de Esposas já estão sentadas, com seus melhores vestidos bordados azuis” (ATWOOD, 2017, p. 254); Econoesposas pelo listrado: “[...] algumas com os vestidos listrados, de vermelho, azul e verde, ordinários e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres dos homens mais pobres” (ATWOOD, 2017, p. 35); e as Marthas pelo verde: “ela está com seu vestido habitual de Martha, que é verde desbotado como um traje cirúrgico dos tempos anteriores” (ATWOOD, 2017, p. 18).

Nault decidiu criar uma indumentária com uma silhueta que não mostra as curvas das mulheres, já que seus desejos e vaidade não serviam para nova sociedade, como percebemos na narração de Offred, “modéstia é invisibilidade [...]. O que vocês devem ser, meninas e impenetráveis” (ATWOOD, 2017, p. 41). Na ilustração 11,

⁸Neologismo que faz referência a quadrinhos estilizados em formato de *cartoon*, sem seguir formas fixas de boca, olho, nariz, corpo etc.

percebe-se o vestido de Offred em um quadro que invade o seguinte. O formato é de pirâmide sem marcação de busto e cintura; há uma touca cobrindo os cabelos e uma aba branca impedindo a visão lateral, e as mãos são cobertas com luvas até o cotovelo. Dessa forma, sua silhueta foi pensada para que não houvesse traços femininos que despertassem desejos carnis considerados impróprios, mas que fossem úteis durante a gravidez que, afinal, era seu propósito.

ILUSTRAÇÃO 11 — AIA (ATWOOD, 2019, p. 15)
ARTE DE RENÉE NAULT.

A mesma silhueta é aplicada para as demais mulheres, pois as regras de vestimenta se aplicavam a todas, com a exceção das Tias, que tinham outros privilégios: “para toda regra sempre existe uma exceção: com isso também se pode contar. As Tias têm permissão para ler e escrever” (ATWOOD, 2017, p. 127). Contudo, o traço utilizado em suas expressões faciais funciona como um marcador de gênero,

pois as demais mulheres ainda possuíam certa feminilidade, algo retirado das Tias. Como essas eram responsáveis pela doutrinação, seus traços são masculinizados e sua postura é sempre ereta, como a de um soldado: “a cabeça ereta pode representar frieza, altivez, superioridade” (CAGNIN, 2014, p. 86). Isso pode ser observado nas ilustrações 12 e 13:

ILUSTRAÇÃO 12 — TIA EM CORPO ERETO (ATWOOD, 2019, p. 30)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 13 — ROSTO DA TIA EM DESTAQUE (ATWOOD, 2019, p. 35)
ARTE DE RENÉE NAULT.

Como já visto anteriormente, as cores possuem função primordial na narrativa, e, segundo Cagnin (2014, p. 71), “a cor empregada no fundo nos quadrinhos pode muitas vezes desempenhar a função de índice”. Esses índices ajudam o leitor a se situar na narração. No caso da obra analisada, a cor tem dupla função: representar as personagens assim como os locais aos quais pertencem. A página se mescla com seus vestidos gerando um contraste de cores, através do qual o leitor percebe a localização espacial e de poder das personagens, como notamos na ilustração 14, na qual vemos um tapete e sapatos em vermelho vivo contrastando com o fundo branco. O ponto de destaque na ilustração são os dois objetos que marcam o território de Offred, utilizados para mostrar seu quarto. Na ilustração 15 podemos notar uma sala com papel de parede e tapete azuis, em tom próximo ao vestido da Esposa, com uma cadeira preta do comandante ao lado (ele usa terno preto). Percebe-se que o ambiente pertence à esposa pela predominância do azul. O ponto de contraste é o vermelho, ou

seja, Offred está invadindo o ambiente “inimigo”. Por fim, na ilustração 16, há duas Marthas conversando na cozinha, e pode-se constatar que a cor de seus vestidos é do mesmo tom que o verde que recobre as paredes. Sendo assim, infere-se que a cozinha é o ambiente das Marthas.

ILUSTRAÇÃO 14 — QUARTO DA AIA (ATWOOD, 2019, p. 12)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 15 — SALA DA ESPOSA (ATWOOD, 2019, p. 19)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 16 — COZINHA DAS MARTHAS (ATWOOD, 2019, p. 16)
ARTE DE RENÉE NAULT.

Além de existirem esses pontos de contraste entre uma personagem “invadindo” o local da outra, notamos a ausência de cores ou o uso da cor neutra (branco) nos corpos pendurados no muro, como se apresenta na Ilustração 17. Essa ausência de cores nos corpos, em contraste com a cor escura do fundo, representa a morte, pois não há mais vida em seus corpos, e a razão de estarem lá apresenta um sentido negativo para a sociedade de Gilead: “[...] lá está a coisa que na verdade viemos ver: o Muro. [...] Não faz mal olharmos. Espera-se que olhemos: é para isso que estão lá, pendurados no muro” (ATWOOD, 2017, p. 44).

Michel Pastoureau (2014 *apud* SANTOS, 2017, p. 33), a respeito da cor preta que se apresenta no fundo do requadro, afirma que “na Antiguidade [...] coabitavam o bom preto e o mau preto. Por um lado, a cor estava associada à humildade, temperança, autoridade ou dignidade e por outro era remetida para o mundo dos mortos e das trevas, para os pecados e para as forças do mal”. Esse recurso foi empregado pela ilustradora possivelmente para causar um efeito de verdade ao leitor, bem como para as Aias que encaram o muro, pois, segundo Eva Heller (2012 *apud* SANTOS, 2017, p. 31), “a expressão ‘preto no branco’ é um argumento muito usado, de modo a transmitir uma maior credibilidade, ou seja, o que está impresso parece incorporar um

teor muito maior de verdade”. Dessa forma, a verdade seria a realidade que qualquer pessoa que não se adequasse à ideologia Gileadiana teria de enfrentar: a morte.

ILUSTRAÇÃO 17 — CORPOS NO MURO (ATWOOD, 2019, p. 35)
ARTE DE RENÉE NAULT.

As cores, como observadas nas análises acima, estão muito ligadas à simbologia dos elementos e são extremamente importantes para narrativas sequenciais, pois dissociam o leitor do texto, não sendo este estritamente necessário nesses casos. A respeito da simbolização, Cagnin (2014, p. 71) nos diz que “[...] é um signo convencional. O significado denotativo e o conotativo são transpostos para outra esfera; e a figura ou fato representado passa a significar um segundo referente [...]”. A partir disto, o leitor faz inferências ao longo da narrativa sequencial por meio dessas metáforas visuais, que podem estar presentes nos objetos em destaque, nas cores, nos personagens, auxiliando-o na interpretação da história.

5. OS PLANOS NA ADAPTAÇÃO

Adentramos nosso último ponto de análise: os planos. Na adaptação de Renée Nault, são trabalhados diferentes planos e ângulos em seus requadros e quadros. Como o texto fonte possui mais de 350 páginas, esse foi um dos recursos utilizados a fim de atribuir um sentido que se aproximasse ao original, sem a necessidade de manter o número de páginas do texto-fonte, já que isso não é uma norma. A partir disso, Cagnin (2014, p. 104) nos diz que “algumas posições do objeto, representado por um ponto de vista escolhido intencionalmente pelo quadrinista, merecem destaque pelo resultado estético ou pelo possível enriquecimento do conteúdo semântico que a composição pode apresentar [...]”

É possível notar que na *graphic novel* em questão há muitas focalizações de mãos e pés da personagem Offred. De acordo com Cagnin (2014), as mãos têm forte significado expressivo, independentemente da função que desempenham. Notamos isso na ilustração 18, na qual duas mãos estão prestes a se tocar, fazendo referência à seguinte passagem do texto-fonte: “na quase-escuridão podíamos esticar nossos braços, quando as Tias não estavam olhando, e tocar as mãos umas das outras sobre o espaço” (ATWOOD, 2017, p. 12). Esse gesto foi muito representado por Nault, pois demonstra uma sororidade que lhes era retirada, uma vez que vínculos eram uma ameaça ao sistema. Já na ilustração 19, o *close* nas mãos nada mais é que uma estratégia para evitar a focalização no rosto das personagens (Esposa e Aia) e o pouco diálogo que mantinham, já que a Aia é totalmente subalterna à sociedade e é, principalmente, uma figura que causa repulsa à Esposa, como se observa no seguinte excerto: “ela não fala comigo, a menos que não possa evitar. Sou uma vergonha para ela; e uma necessidade. [...] Quero ver você o mínimo possível, disse ela. Espero que se porte da mesma forma com relação a mim” (ATWOOD, 2017, p. 22-25).

ILUSTRAÇÃO 18 — MÃOS (ATWOOD, 2019, p. 10)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 19 — MÃOS COM LUVAS (ATWOOD, 2019, p. 18)
ARTE DE RENÉE NAULT.

Alguns dos diálogos não apresentam contato visual justamente pela linguagem ser restrita e pelo fato de vínculos não poderem ser estreitados entre as personagens, como é possível perceber na narração de Offred: “as Marthas não devem confraternizar conosco. *Confraternizar significa comportar-se como um irmão*. Luke me disse isso” (ATWOOD, 2017, p. 20, grifo no original). No caso da ilustração 20, a não focalização da boca da personagem pode representar que: o texto por ela enunciado não é verdadeiro; ela não tinha permissão de enunciar seu próprio discurso; e a resposta não foi dela, e sim uma imposição do sistema, como observamos a seguir: “Offglen não diz nada. Há um silêncio, mas às vezes é igualmente perigoso não falar.

[...] Tenho que dizer alguma coisa. Que outra coisa posso dizer?” (ATWOOD, 2017, p. 41).

ILUSTRAÇÃO 20 — AIA SEM BOCA (ATWOOD, 2019, p. 32)
ARTE DE RENÉE NAULT.

Ainda a respeito de planos que visam representar a subalternidade das personagens, é possível notar a presença de quadros em que a Aia se localiza no fundo, como representado pela ilustração 21. Percebe-se que a Aia está atrás de outra personagem que, seguindo a ideologia de Gilead, tem mais poder do que ela. Outro fato a acrescentar é que, além de estar situada em um ângulo inferior, sua cabeça está, na maioria das vezes, baixa. A respeito dos dois itens mencionados, Cagnin (2014, p. 86) nos diz que a cabeça inclinada “[...] representa cansaço, tristeza, indisposição, doença etc.”, enquanto a focalização da parte de trás da cabeça “[...] deve ocultar o rosto, que é a identidade de uma personagem” (CAGNIN, 2014, p. 105). Como Offred é um

patronímico do nome de seu comandante junto à preposição “of⁹”, seu verdadeiro nome é ocultado, ou seja, sua identidade é subvertida tornando-se inexistente, assim como ela mesma diz: “[...] não é onde quero estar. [...] não há como escapar disso. O tempo é uma armadilha e estou presa nele. Tenho que esquecer meu nome secreto e todos os caminhos de volta. Meu nome agora é Offred [...]” (ATWOOD, 2017, p. 173).

ILUSTRAÇÃO 21 — AIA SEM ROSTO (ATWOOD, 2019, p. 17)
ARTE DE RENÉE NAULT.

A presença de alguns planos visuais é utilizada de maneira a causar um efeito no leitor que rompe determinado ciclo de leitura, pois será necessário um olhar mais atento à página. De acordo com Cagnin (2014, p. 106), os planos visuais “são usados para ressaltar cenas e detalhes da história, focando pormenores do cenário ou dos personagens”. Um dos planos explorados por Nault é o plano em grande detalhe ou pormenor (*close*), “[...] que abrange parte do rosto de uma figura humana ou detalhe de um objeto” (CAGNIN, 2014, p. 106), como observamos no olhar das Aias para os mortos na Ilustração 22, que apresenta três pontos de foco: o muro, os mortos e as Aias. Esse plano ampliado serve para dar ênfase ao elemento importante na narrativa,

⁹Tradução: “de”. Sendo assim, seu nome é DeFred. Assim como as demais Aias: DeGlen, DeWarren etc.

que é o muro, pois lá são dispostos todos aqueles que traíram o sistema, como vimos na ilustração 17.

ILUSTRAÇÃO 22 — PLANO EM GRADE DETALHE (ATWOOD, 2019, p. 33-34)
ARTE DE RENÉE NAULT.

O plano médio ou aproximado também é utilizado, ele “contém uma figura, até o meio do peito ou até à cintura [...] mostra detalhadamente a fisionomia para permitir a percepção das expressões faciais.” (CAGNIN, 2014, p. 107). Esse plano pode ser notado nos quadros abaixo (ilustração 23). Nessas duas páginas, temos dois pontos de focalização na Aia grávida. No primeiro, ela se encontra dentro de um quadro circular que imita o formato de barriga, levemente deslocado para esquerda para que o leitor ainda identifique outros pontos de inferência. No segundo, temos ela localizada à frente das demais com sua cabeça invadindo o quadro acima. As Aias atrás estão diminuídas, pois elas são vistas como incapazes se comparadas àquela que conseguiu engravidar: “Uma delas está enorme de grávida [...]. Há uma mudança no ambiente [...]. Ela é uma presença mágica para nós, um objeto de inveja e desejo, nós a cobiçamos” (ATWOOD, 2017, p. 37).

ILUSTRAÇÃO 23 — AIA GRÁVIDA (ATWOOD, 2019, p. 29-30)
ARTE DE RENÉE NAULT

Nessa página, percebemos, antes mesmo de ler o texto, que as Aias ao fundo têm um olhar diferente para a Aia grávida, posicionada à frente: esta é um ponto de destaque e desejo das demais. De acordo com Eisner (2010, p. 92), “a função primordial da perspectiva deve ser a de manipular a orientação do leitor para um propósito que esteja de acordo com o plano narrativo do autor”. Com isso, a visão do leitor é direcionada para a figura central, em seguida para as figuras secundárias para, só então, dar atenção ao texto, que complementar as inferências já feitas.

O último plano a ser explorado é chamado por Cagnin (2014) de figura hiperonímia. Segundo ele, há quadros que não dão conta de mostrar uma vinheta (ação) completa e usam mais de um requadro para dar movimento a uma ação, sendo que é por meio da aproximação que são obtidos os detalhes, até terminarem em uma ação panorâmica do todo. “O movimento da leitura é linear, do todo [...] para as partes

[...], e das partes para o todo que finaliza a sequência” (CAGNIN, 2014, p. 111). Isso pode ser observado na ilustração 24, que conta com um conjunto de três quadros na horizontal com diferentes planos: primeiro os pés das Aias caminhando; em seguida, suas cabeças baixas, como devem estar; e, por último, a imagem reduzida delas em relação ao muro. Esse último antecede a página seguinte, em que é revelada a direção do olhar delas, como apresentado pela ilustração 25; é a última página da gradação de fatos que estava sendo apresentada ao leitor.

ILUSTRAÇÃO 24 — REQUADROS SEQUENCIAIS (ATWOOD, 2019, p. 32)
ARTE DE RENÉE NAULT.

ILUSTRAÇÃO 25 — PÁGINA DUPLA COM PLANO AMPLO (ATWOOD, 2019, p. 33-34)
ARTE DE RENÉE NAULT.

É possível notar que, além de trabalhar com um jogo de requadros que se ampliam, a ilustradora utilizou da perspectiva, pois as Aias a todo momento estavam sendo retratadas de cabeça baixa e somente nessa cena elas a levantam, justamente para encararem a realidade de um destino possível caso quebrem as regras de Gilead.

6. CONCLUSÃO

Nem de longe, durante a análise dessa obra, fomos capazes de abordar todos os recursos utilizados por Renée Nault em sua adaptação, muito menos analisá-la por completo. Todavia, a partir de algumas impressões dos capítulos analisados, foi possível perceber o quanto é importante que o texto verbal, a ilustração, os ângulos, as cores, além de outros elementos, estejam sincronizados, de maneira a acrescentar e completar informações e inferências que o leitor faz durante a leitura da *graphic novel*.

Nessa adaptação, particularmente, o texto verbal tem um significado quase tão grande quanto no texto-fonte, pois é sabido que as mulheres, principalmente as Aias, não possuem permissão e poder suficiente para enunciarem seus discursos. Sendo assim, a representação visual de subalternidade, mais a supressão do texto original, ampliam a sensibilidade do leitor em relação à(s) personagem(ns). Os ângulos também prestam esse suporte para a narrativa sequencial, posto que em muitas cenas eles auxiliam diretamente o leitor sobre qual é o ponto de foco na(s) página(s), além de delimitarem os sujeitos em suas posições de poder, ou seja, sujeitos mulheres postados à frente, geralmente Tias ou Esposas, exercem poder sobre os sujeitos mulheres postados ao fundo, quase sempre Aias. Lembrando que há momentos em que as posições de poder acontecem dentro de um mesmo grupo, como observamos na ilustração 23.

Por fim, um dos pontos mais relevantes desta pesquisa foi a representação das cores na adaptação. Como citado na seção 4, além das mulheres serem representadas majoritariamente por suas funções (Tia, Esposa, Martha, Aia), as cores de suas vestimentas são outra ferramenta de classificação social, pois elas, ao mesmo tempo que definem suas identidades na sociedade de Gilead, também a subvertem, pois não há como diferenciá-las, em um primeiro momento, dada a mesma totalidade dos vestidos. Dito isso, Nault, sabendo da importância das cores para o texto-fonte, optou por manter esse aspecto e ainda utilizou-se de outras estratégias para deixar isso claro na adaptação, como notamos nas ilustrações 14, 15 e 16. A paleta de cores que define cada sujeito consta não apenas nas roupas, mas também nos cômodos que “pertencem” a cada enunciador. Isso se mantém no decorrer da narrativa, fazendo com que o leitor seja capaz de se localizar quanto às posições geográficas de poder dos personagens.

Considerando que a adaptação analisada possui um filme e uma série de televisão, é interessante notar que Renée Nault fez a sua versão de *O Conto da Aia* a

partir de sua leitura da distopia, pois há cenas no decorrer da obra (não somente nos dois capítulos analisados) que são representadas de forma muito mais abrangente do que no texto-fonte, por meio de vários recursos em uma mesma página, possivelmente por terem sido cenas que causaram maiores efeitos na ilustradora durante sua própria leitura, fazendo com que ela buscasse evocar esses efeitos no leitor de sua *graphic novel*.

Importante mencionar ainda que o fato de ser uma adaptação não exclui a importância de se conhecer a obra-fonte, pois será possível fazer maiores inferências, já que a perspectiva do texto original virá dela. Sem mencionar que há muitos aspectos nas entrelinhas do texto, pois é uma narração em primeira pessoa, ou seja, temos pensamentos, reflexões, memórias, diálogos e *flashbacks* de uma personagem e dela em relação a outros. A partir disso, a leitura da *graphic novel* é, ao mesmo tempo, fluida e atenta, pois é possível observar como esses aspectos da narração em primeira pessoa foram transpostos, visto que o leitor precisa entender quando é presente, passado, sonho e assim por diante.

Com isso, encerramos esta análise afirmando que “há, portanto, pontos de contato da HQ com a literatura, no modo de engajamento com a história e na adoção de certas convenções de leitura comuns, o que não permite confundir as duas linguagens” (OLIVEIRA, 2013, p. 74). Isso posto, apresentamos possibilidades aos leitores de enxergar um mundo que transcende a esfera verbal e passa a englobar o não-verbal, considerando as duas mídias como distintas, mas que possuem um objetivo em comum: causar comoção, alegria, tristeza, ou o que o leitor deseja sentir. Ainda, independentemente da natureza do texto, o discurso, seja ele verbal ou não, é um dos instrumentos mais importantes, capaz de causar mudanças sociais, e é consumindo literatura que nos apropriamos dele.

REFERÊNCIAS

ATWOOD, Margaret. *O conto da Aia*. Trad. Ana Deiró. Rio de Janeiro: Rocco, 2017.

_____. *O conto da Aia: graphic novel*. Arte e adaptação: NAULT, Renée. Trad. Ana Deiró. Rio de Janeiro: Rocco, 2019.

BARBIERI, Daniele. *As linguagens dos quadrinhos*. São Paulo: Peirópolis, 2017.

CAGNIN, Antonio Luiz. *Os quadrinhos: linguagem e semiótica — um estudo abrangente da arte sequencial*. São Paulo: Criativo, 2014.

EISNER, Will. *Comics and sequential art*. United States: Poorhouse Press, 1990.

_____. *Quadrinhos e arte sequencial: princípios e práticas do lendário cartunista*. Trad. Luis Carlos Borges e Alexandre Boide. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

HUTCHEON, Linda. *Uma teoria da adaptação*. 2ª ed. Trad. André Cechinel. Florianópolis: Editora UFSC, 2013.

OLIVEIRA, Marco Antonio Francelino de. *Depois da Última Página: Intertextualidade entre HQs e Literatura na Graphic Novel A Liga Extraordinária*. 187 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) — Centro de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106909>. Acesso em: 10 set. 2020.

RAJEWSKY, Irina O. Intermidialidade, intertextualidade e “remediação”: uma perspectiva literária sobre a intermidialidade. Trad. Thais Flores N. D. e Eliana L. de Lima Reis. In DINIZ, Thaís F. N. (org.). *Intermidialidade e estudos interartes: desafios da arte contemporânea*. Belo Horizonte: UFMG, 2012. p. 15-45.

SANTOS, Joana Ribeiro. *Cor e comunicação: experiência da cor preta*. 62 f. Dissertação (Mestrado em Design de Comunicação) — Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos, 2017. Disponível em: <http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19224>. Acesso em: 5 ago. 2020.

SANTOS, Roberto Elísio dos; VERGUEIRO, Waldomiro. *A linguagem dos quadrinhos: estudos de estética, linguística e semiótica*. São Paulo: Criativo, 2015.

SANTOS, Roberto Elísio dos. O caos semiótico dos quadrinhos: um estudo das *graphic-novels*. *Comunicação & Sociedade*, São Paulo, n. 18, p. 71-77, 1992. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/CSO/article/view/8167>. Acesso em: 10 set. 2020.

Recebido em: 06/08/2020

Aceito em: 09/09/2020